

УДК 159.9

**ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ ВКЛЮЧЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ**

**PSYCHO-CORRECTIVE WORK WITH CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE BY INCLUSION IN SOCIALLY
SIGNIFICANT ACTIVITIES OF THE GROUP**

©**Дементьева В. В.**,

канд. пед. наук,

Пермский государственный национальный

исследовательский университет,

г. Соликамск, Россия, mail-svs@mail.ru

©**Dementieva V.**,

Ph.D., Perm State University,

Solikamsk, Russia, mail-svs@mail.ru

©**Плохова К. В.**,

Пермский государственный национальный

исследовательский университет,

г. Соликамск, Россия, kristina.plohova@mail.ru

©**Plokhova K.**,

Perm State University,

Solikamsk, Russia, kristina.plohova@mail.ru

Аннотация. В статье представлена практика включения детей дошкольного возраста в социально значимую деятельность. Данная практика обозначена как определенный психокоррекционный метод. Выделены стадии и методы включения детей в социально значимую деятельность. Показана практическая ценность предлагаемой методики. Результат проведения подобной психологической методики - коррекция социально-коммуникативных способностей детей, раскрытие способности к эмпатии; формирование положительного образа «Я», самоутверждающих форм поведения; развитие навыков адаптации к социальной среде, умения ставить достижимые цели.

Abstract. The article presents the practice of including preschool children in socially meaningful activities. This practice is identified as a specific correction method. Stages and methods of inclusion of children in socially meaningful activities are defined. The practical value of the proposed methodology is shown. The result of such psychological techniques is correction of social-communicative abilities of children, disclosure of the capacity for empathy, creating of a positive image of oneself and self-affirmative forms of behavior, development of the skills of adaptation to the social environment and the ability to set achievable goals.

Ключевые слова: психокоррекция, социально значимая деятельность, дошкольный возраст.

Keywords: psychocorrection, socially significant activity, preschool age.

Повышение роли человеческого фактора во всех сферах жизни общества делает проблему развития социальной активности подрастающего поколения одной из приоритетных в современной системе образования и актуализирует поиск новых подходов к психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. Социальное развитие параллельно требует разработки системы определенных адаптивных мер, связанных с интенсивной социализацией ребенка. В ФГОС дошкольного образования также определена необходимость создания условий для становления системы ценностных ориентаций ребенка посредством его самореализации в различных видах социально значимой деятельности.

Понятие «социально значимая деятельность» носит междисциплинарный характер, выступая объектом исследования целого ряда областей знания – социологии, политологии, психологии, педагогики и др. Выбор организации социально значимой деятельности в качестве психокоррекционной методики при работе с детьми отражает запросы динамики общественного развития страны и обусловлен переходом от реализации социально-политической воспитательной работы к поиску личностных смыслов, становлению ценностных ориентаций подрастающего поколения.

Одним из условий успешной реализации групповой психокоррекционной работы, связанной с включением детей дошкольного возраста в социально значимые виды деятельности, предполагается использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их индивидуальным, психолого-возрастным особенностям.

В исследованиях Т. И. Бабаевой, Н. Ф. Головановой, Г.С. Коротаевой, С.А. Козловой, М. В. Крулехт, В. С. Мухиной и других отмечается, что начальные проявления социальной активности наблюдаются уже в старшем дошкольном возрасте — периоде активной социализации и активного участия детей в общественной жизни.

Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн, Л. Я. Коломинским, Е. Е. Кравцовой, Е. В. Субботским обоснована необходимость включения детей старшего дошкольного возраста в социально значимую деятельность, что обусловлено важнейшими личностными новообразованиями этого возрастного периода, характеризующегося появлением общественной направленности в поведении и деятельности детей.

Особенностью психокоррекционного воздействия в рассматриваемой нами практике является моделирование принципиально нового, эмоционально насыщенного конкретного опыта отношений в определенной социальной группе и адаптация к ним. Такой подход под руководством психолога формирует положительную обратную связь между различными составляющими внутреннего взаимодействия в системе сложившихся отношений.

Результат включения детей дошкольного возраста в социально значимую деятельность направлен на решение интересных и доступных для них общественных задач при активном взаимодействии с другими людьми: взрослыми (родителями, воспитателями, психологами), сверстниками, детьми младшего возраста – на основе сотрудничества и взаимопомощи.

В психологии и социологии социально значимыми принято считать такие виды деятельности, которые оказывают непосредственное воздействие на социально значимые объекты – социальные системы (отдельные люди, семья, группа, город). Следовательно, социально значимая деятельность может рассматриваться как совокупность действий, направленных на реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом человеке и во внешней социальной среде [1, с. 273].

Цели и формы такой деятельности разнообразны: туристическая, спортивная, художественно-эстетическая, трудовая, учебная, досуговая, деятельность по охране общественного порядка и др. [2].

И. И. Фришман социально значимую деятельность характеризует как деятельность, представляющую собой единство открывающихся перед индивидом ценностей, преобразующих личностный смысл, как деятельность активного взаимодействия с окружающей действительностью [3, с. 177].

Психокоррекционная работа посредством включения детей в социально значимые виды деятельности способствует закреплению и расширению социальных знаний и навыков, способности к сотворчеству, содружеству с взрослыми и другими детьми, формированию социальной активности и психологической устойчивости, готовит к выполнению определенных социальных и психологических ролей.

В этом смысле, хотелось бы подчеркнуть, что согласно определению Н.В. Ребровой, социально-значимая деятельность — совокупность действий, которые направлены на реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом человеке и во внешней социальной среде.

Цикл процессов активности, составляющих представленную психокоррекционную практику, включает:

- фиксацию наличия социально значимой психологической потребности;

- серия мероприятий общекоррекционного порядка, нормализующих эмоциональную микросреду дошкольника, регулирующих психофизическую, умственную нагрузки в соответствии с его индивидуальными возможностями, оптимизирующими процессы созревания психических свойств у личности;

- получение необходимого продукта — высокая степень адаптации в рамках определенной социальной среды, гармонизация межличностных отношений, обновление «Я-концепции» ребенка.

- фиксация удовлетворения потребности.

К формам и методам включения детей дошкольного возраста в социально значимую деятельность относятся следующие:

- социальная практика (волонтерство, добровольчество);

- флэш-мобы;

- конкурсно-игровые программы с элементами психодрамы, арттерапии, музыкотерапии, участие в которых психологов-педагогов и родителей, способствует развитию преемственности в наследовании традиций общественной жизни представителей разных поколений;

- социальные акции.

Социальные акции могут реализовываться в рамках всех образовательных областей, но более традиционны в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». В практике работы с детьми старшего дошкольного возраста используются акции разной направленности:

- просветительские (информирование о ДООУ с проведением экскурсии);

- исследовательские (самостоятельное изучение социума, например, «Давайте познакомимся (человек в профессии)»);

- благотворительные (сбор и передача вещей целевой группе, проведение праздничных мероприятий для целевой аудитории — ветеранов, родителей);

- социально-педагогические (направленные на изменение сознания, поведения, отношения определенной категории населения, например, акция «О чем мечтают дети», акции, посвященные здоровому образу жизни и безопасности жизнедеятельности);

- патриотические (воспитание любви и уважения к Родине, к ее истории: прошлому и настоящему, в т. ч. традиционные к Дню города);

- социокультурные (влияют на уровень культуры, воспитывают интерес к своей национальной культуре, например, акция «Куклы из бабушкиного сундука»);

- экологические (направлены на улучшение среды проживания, населенного пункта, природных экосистем, улучшение условий обитания определенных групп живых организмов — традиционные «День птиц», «Чистая вода каждому» и др.).

Флешмобы также относятся к числу социально значимой деятельности. Существует несколько видов флешмобов, при этом детские флешмобы могут быть частью благотворительной акции.

Включение детей дошкольного возраста в социально значимую деятельность обеспечивает два результата:

- во-первых, педагогический результат, как проявление просоциальной активности детей, их самореализацию в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам, установление связи дошкольника с культурной, общественной жизнью местного сообщества, первоначальную идентификацию себя в качестве гражданина, приобретение начального опыта решения социальных и психологических проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения с разновозрастной аудиторией;

- во-вторых, психокоррекционный результат — позитивные изменения в личности ребенка, осознание своей значимости в социальной группе, улучшение качества субъект-субъектного, диалогического общения.

Значение социально значимой деятельности обусловлено тем, что ребенок дошкольного возраста реально превращается в участника серьезного, важного, значимого дела. Поэтому задача ДОУ – создать условия, при которых развернутая социально значимая деятельность (социально признаваемая и социально одобряемая) в ее разнообразии (игровая, познавательная, исследовательская, труд, художественное творчество, физкультурно-оздоровительная, туристская и др.) объединена мотивом пользы для людей. При этом необходимо понимать, что личность ребенка дошкольного возраста формирует не сама по себе участие в такой деятельности, а при его позиции, как самостоятельного, активного и ответственного участника этой деятельности [4].

В процессе включения детей дошкольного возраста в социально значимую деятельность выделяют несколько стадий:

1. Стадия уяснения сущности и содержания потребностей, значимых для социальной деятельности: психологу - педагогу совместно с родителями необходимо выявить исходный уровень, проблемные аспекты и имеющиеся ресурсы развития социальных и психических потребностей ребенка, выявить особенности его воспитания в семье.

2. Стадия ознакомления с теоретической и практической сторонами содержания социально значимой деятельности, формирование общих представлений о значимости этой деятельности для личности и ее окружения. Для этой стадии характерно включения ребенка в деятельность, в первую очередь, с целью ориентации и развития конкретных качеств, умений, знаний (отдельные поручения, советы, принципиально новые виды деятельности, знакомые виды деятельности в новой аудитории взаимодействия и т. п.). В первую очередь, уделяется внимание практическому овладению детьми разнообразных форм проявления социальной активности: порадовать, подготовить сюрприз, помочь, научить, поздравить и т. п.

3. Стадия непосредственного освоения социально значимой деятельности, связанная с социальной адаптацией за счет преодоления ряда трудностей. Дошкольник, ориентируясь на психолога - педагога (значимого взрослого), нередко копируя стиль взаимодействия и само содержание деятельности, действуя по аналогии, приобретает собственный опыт. На данном этапе также возрастает роль примера близких родственников ребенка.

4. Стадия совершенствования социально значимой деятельности, которая заключается в приобретении детьми дошкольного возраста собственного опыта решения социально ориентированных ситуаций в среде детского сада и внешнего социума. Существенную роль в этом процессе играет создание открытого образовательного пространства группы, ДОУ, «реалистичность» достигаемых результатов.

5, Стадия достижения спланированного успеха и положительного результата социально значимой деятельности. На данной стадии у детей дошкольного возраста проявляется умение планировать и воплощать в жизнь решение простых задач в интересах сверстников, детей младшего возраста, сотрудников ДООУ, дети принимают активное участие в планировании и деятельности за пределами ДООУ. Важной задачей этой стадии является достижение положительного результата, который приносит удовлетворение ребенку и сопровождается положительной оценкой как можно большего числа людей. Результат успешного «прохождения» данной психокоррекционной стадии — желание дошкольника снова включаться в социально значимую деятельность, удовлетворение своими возможностями и перспективами.

Знание индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка обеспечивает правильный выбор стратегии взаимодействия с дошкольником: обучающей, направляющей, организующей, проблемно-иницирующей, поощряющей.

Подводя итоги описанию специфики психокоррекционного процесса, необходимо отметить, что отношения между всеми участниками психокоррекционного мероприятия могут быть представлены как реализация высших форм гуманистического отношения между людьми, как отношения любви человека к человеку.

Включения детей старшего дошкольного возраста в социально значимые виды деятельности в дошкольной практике предполагает решение нескольких психологических задач:

- коррекцию социально-коммуникативных способностей, в частности, потребности взаимодействовать с окружающими, быть членом группы, оказывать и принимать помощь, способности к эмпатии;
- формирование положительного образа «Я», самоутверждающих форм поведения;
- развитие навыков адаптации к социальной среде: способности противодействовать агрессивности, произвольности в поведении, воли, способности действовать в своих интересах, но не за счет интересов других, умения ставить достижимые цели;
- развитие эмоциональной сферы ребенка [5].

Список литературы:

1. Николаева А. Г. Развитие социальной активности старших дошкольников в образовательном пространстве дошкольного учреждения: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2011. 24 с.
2. Пряжников Н. С. Мотивация трудовой деятельности. М.: Академия, 2008. 368 с.
3. Семенова Е. Г. Развитие социальной активности подростков в учреждении дополнительного образования детей: дисс. ... канд. пед. наук. Режим доступа: <https://goo.gl/Y3s9wg> (дата обращения 10.12.2017)
4. Мудрик А. В. Социальная педагогика. М.: Академия, 2013. 240 с.
5. Протасова И. В. Эффективные формы социально значимой деятельности школьников. Режим доступа: <https://goo.gl/fnY5Jk> (дата обращения 10.12.2017)

References:

1. Nikolaeva, A. G. (2011). Development of social activity of senior preschoolers in the educational space of preschool institutions: *the author's abstract. diss. ... cand. ped. sciences. St. Petersburg*, 24
2. Pryazhnikov, N. S. (2008). Motivation of labor activity. *Moscow: Academy*, 368
3. Semenova, E. G. Development of social activity of adolescents in the establishment of additional education for children: diss. ... cand. ped. sciences. Access mode: <https://goo.gl/Y3s9wg> (reference date 10.12.2017)

4. Mudrik, A. V. (2013). 240 Social pedagogy. *Moscow: Akademiya*, 240

5. Protasova, I. V. Effective forms of socially significant activity of schoolchildren Access mode: <https://goo.gl/fnY5Jk> (reference date 10.12.2017)

*Работа поступила
в редакцию 21.01.2018 г.*

*Принята к публикации
26.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Дементьева В. В., Плохова К. В. Психокоррекционная работа с детьми дошкольного возраста методом включения в социально значимую деятельность группы // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 414-419. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/dementieva> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Dementieva, V., & Plokhova, K. (2018). Psycho-corrective work with children of preschool age by inclusion in socially significant activities of the group. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 414-419